

Das Fernwärmenetz in Bradford (UK) - eine Fallstudie

Luis Quiroga

Asper Investment Management, Vereinigtes Königreich

1. Einleitung: Fernwärme als Schlüsselinfrastruktur der Wärmewende

Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung gehört europaweit zu den komplexesten Teilen der Energiewende. Während der Stromsektor bereits tiefgreifende Strukturveränderungen erlebt hat, ist die Wärmeversorgung vielerorts weiterhin von dezentralen, fossilen Einzelheizungen geprägt. Wärmenetze mit hohem Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme bieten hier einen systemischen Lösungsansatz: Sie bündeln Nachfrage, erlauben den Einsatz großskaliger Technologien und erleichtern es Kommunen, langfristige Dekarbonisierungspfade zu planen und umzusetzen.

In Deutschland rücken kommunale Wärmeplanung und der Neu- bzw. Ausbau effizienter Wärmenetze in den Mittelpunkt der strategischen Diskussion. Vor diesem Hintergrund ist die Frage zentral, wie sich große Netze zügig, investierbar und sozial verträglich entwickeln lassen. Die Erfahrungen von Asper Investment Management und seinen Partnern beim Aufbau des Bradford Energy Network in West Yorkshire bieten hierfür einen besonders aufschlussreichen Referenzfall.

2. Grossbritannien und Bradford als Ausgangspunkt: Postindustrielle Stadt mit hoher Wärmedichte

In Großbritannien befindet sich der Fernwärmesektor in einer frühen, aber dynamischen Wachstumsphase. Schätzungen zufolge decken Fern- und Nahwärmenetze derzeit nur etwa 2–3 % des gesamten Wärmebedarfs, während die britische Regierung anstrebt, diesen Anteil bis 2050 auf rund 20 % zu steigern. Der vorhandene Anlagenbestand besteht aus mehreren Tausend Netzen, die in Summe etwa eine halbe Million Kundinnen und Kunden – überwiegend im Wohnsektor, daneben öffentliche Einrichtungen, Hochschulen, Krankenhäuser und Gewerbeimmobilien – versorgen.

Diese Infrastruktur ist historisch stark durch gasbefeuerte Kessel und KWK-Anlagen geprägt; zugleich lässt sich in den Projektpipelines ein deutlicher Trend hin zu Niedrig- und Null-Emissions-Wärmequellen wie Großwärmepumpen, Abwärme und Energie aus Abfall beobachten. Die Regierung beziffert das Investitionspotenzial in britische Wärmenetze bis 2050 auf einen zweistelligen Milliardenbetrag und positioniert den Sektor ausdrücklich als künftige Infrastruktur-Assetklasse.

Politisch ist die Fernwärme in Großbritannien fest in die Net-Zero-Strategie eingebettet. Die Heat and Buildings Strategy der Regierung definiert Wärmenetze neben Wärmepumpen als zentrale Technologie

zur Dekarbonisierung von Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien und öffentlicher Infrastruktur und verankert das Ziel einer nahezu treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis 2050. Flankiert wird dies durch den Heat Network Transformation Programme-Ansatz, mit dem der Staat gemeinsam mit Industrie und Kommunen – unter anderem über eine eigene Heat Networks Delivery Unit – Wissenstransfer, Projektentwicklung und Standardisierung vorantreibt.

Regulatorisch befindet sich der Markt in einem tiefgreifenden Wandel. Mit dem Energy Act 2023 wird ein Regulierungsrahmen geschaffen, der Wärmenetze faktisch zu einem teilweise-regulierten Versorgungssektor macht: Ofgem erhält Aufsichtsbefugnisse, es werden Mindeststandards für Technik und Verbraucherschutz eingeführt, aber die private Initiative wird bewährt.

Vor diesem Hintergrund differenziert sich der britische Politikmix deutlich nach Gebäudesegmenten. Im öffentlichen Sektor steht die Dekarbonisierung von Schulen, Krankenhäusern, Verwaltungs- und Kulturbauten im Zentrum. Über die bisherige Public Sector Decarbonisation Scheme (PSDS) und den Public Sector Low Carbon Skills Fund stellt die Regierung Zuschüsse sowohl für konkrete Investitionen als auch für die planerische Vorbereitung von Transformationsprojekten zur Verfügung; bislang sind dafür bereits über eine Milliarde Pfund mobilisiert worden, neue Programme in dreistelliger Millionenhöhe wurden 2025 angekündigt. Gerade für große kommunale und zentrale Liegenschaften – Universitäten, Krankenhäuser, Verwaltungscluster – werden Wärmenetze als bevorzugte Option gesehen, weil sie Skaleneffekte erlauben und sich gut mit energetischen Sanierungsprogrammen kombinieren lassen.

Im privaten Sektor unterscheidet der britische Regulierungsrahmen zwischen Neubau und Bestand. Für den Neubau setzen die geplante Future Homes Standard und die bereits verschärften Anforderungen der Part L-Regelungen der Bauordnung deutlich strengere Effizienzstandards und führen faktisch zu einem Ausstieg aus fossilen Heizsystemen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden. Neue Gebäude müssen ab Mitte der 2020er Jahre so ausgelegt werden, dass sie mit Niedertemperatur-Wärmequellen – insbesondere Wärmepumpen oder Fernwärmeanschlüssen – betrieben werden können; Ziel ist eine Reduktion der emissionsbezogenen Grenzwerte für Neubauten um rund 75–80 % gegenüber früheren Standards.

Für den bestehenden, weit überwiegend fossil beheizten Gebäudebestand setzt die Regierung primär auf zweierlei Instrumente: Zum einen auf direkte Anreize für dezentrale Heizungsumstellungen, allen voran die Boiler Upgrade Scheme (BUS), die Haushalten und kleinen Nichtwohngebäuden Zuschüsse von bis zu 7.500 £ für den Umstieg auf Wärmepumpen oder – in eng begrenzten Fällen – Biomasseanlagen gewährt. Zum anderen auf die schrittweise Einführung von Wärmenetz-Zonen, in denen dicht bebaute Quartiere und Bestandsbauten systematisch an neue oder ausgebaute Netze angeschlossen werden sollen. Diese Kombination aus individuellen Förderinstrumenten und gebietsbezogenen Anschlussstrategien zielt darauf ab, den Bestand schrittweise von Einzelheizungen auf netz- oder pumpenbasierte Lösungen umzustellen.

Für das Wachstum der Wärmenetze selbst spielt ein Bündel spezialisierter Förderinstrumente eine zentrale Rolle. Auf die frühere Heat Networks Investment Project (HNIP), die mit rund 320 Mio. £ Kapitalzuschüssen vor allem Pionierprojekte und erste Generationen kommerzieller Netze ermöglicht hat, folgt seit 2022 der Green Heat Network Fund (GHNF) als zentrales Programm für die Kommerzialisierung und den Bau neuer, dezidiert niedrig- und null-emissionsbasierter Netze. GHNF stellt mehreren hundert Millionen Pfund an Fördermitteln zur Verfügung, die Projekten aus öffentlicher Hand, Privatwirtschaft und Drittem Sektor offenstehen und gezielt die Umstellung auf Wärmepumpen, Abwärme und andere klimaneutrale Quellen unterstützen. Ergänzt wird dies durch Programme wie das Heat Network Efficiency Scheme für die Performance-Optimierung bestehender Netze.

In diesem gesamtbritischen Kontext ist Bradford ein besonders aufschlussreicher Einzelfall. Die Stadt ist historisch industriell geprägt, weist eine dichte Bebauung, einen heterogenen Gebäudebestand und einen erheblichen Anteil öffentlicher und gewerblicher Liegenschaften im Stadtzentrum auf. Dieses postindustrielle Profil schafft grundsätzlich günstige Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes: Die räumliche Konzentration von Wärmebedarfen, die Präsenz öffentlicher Ankerkunden und die Notwendigkeit zur städtebaulichen Erneuerung fallen zusammen.

Hinzu kommt ein politisch engagierter Stadtrat, der Dekarbonisierung, Standortentwicklung und soziale Entlastung ausdrücklich miteinander verknüpft. Fernwärme wird nicht nur als Klimaschutzinstrument verstanden, sondern auch als Infrastrukturprojekt, das zur wirtschaftlichen Belebung der Innenstadt und zur Verringerung von Energiearmut beitragen soll. In diesem politischen und städtebaulichen Kontext ist das Bradford Energy Network entstanden, das von einer Plattform unter Beteiligung von Asper Investment Management entwickelt und finanziert wird.

3. Projektarchitektur, Finanzierung und Kundenbasis

Das Bradford Energy Network ist als großskaliges Niedertemperatur-Fernwärmenetz konzipiert, das die Innenstadt und angrenzende Viertel schrittweise erschließen soll. In der Startphase konzentriert sich das Projekt auf öffentliche und institutionelle Großkunden („Ankerkunden“), darunter zentrale Liegenschaften des öffentlichen Sektors. Diese Kundenstruktur verschafft dem Projekt planbare Grundlasten und reduziert Nachfragerisiken in der frühen Entwicklungsphase.

Ein wesentliches Merkmal des Projekts ist die Kombination aus privatem Eigenkapital und gezielter staatlicher Förderung. Rund ein Viertel des Gesamtinvestitionsvolumens wird durch einen Investitionszuschuss aus einem nationalen Förderprogramm für emissionsarme Wärmenetze gedeckt. Dieser Zuschuss ist integraler Bestandteil des Geschäftsmodells: Er wird bewusst genutzt, um Endkundertarife möglichst unterhalb des regionalen Erdgas-Benchmarks zu positionieren. Die Förderung dient damit nicht primär der Renditeoptimierung, sondern als Preis- und Akzeptanzinstrument in einer Stadt mit vergleichsweise niedriger Kaufkraft.

Auf Investorenebene agiert Asper als spezialisiertes Infrastrukturhaus mit Fokus auf nachhaltige Wärme- und Energieprojekte. Charakteristisch ist ein „Greenfield“-Ansatz: Eigenkapital wird bereits in frühen Entwicklungsphasen bereitgestellt, um Tempo und Qualität der Projektentwicklung zu erhöhen und aus einzelnen Vorhaben skalierbare Plattformen aufzubauen. Diese Ausrichtung auf frühen Kapitaleinsatz ist eng mit der angestrebten Entwicklungsgeschwindigkeit verknüpft.

4. Zeitliche Abfolge und Entwicklungsgeschwindigkeit

Besonders bemerkenswert ist der zeitliche Verlauf des Projekts. Nach der Förderzusage im Frühjahr 2022 wurde innerhalb von lediglich rund 18 Monaten die planungsrechtliche Genehmigung für das Energiezentrum erteilt (Herbst 2023). Auf diese planerische Phase folgte die Investitionsentscheidung (Financial Close) im Oktober 2024. Erst mit diesem Schritt wurden die wesentlichen Mittel endgültig gebunden und der Übergang von der Entwicklungs- in die Realisierungsphase vollzogen.

Der anschließende Baustart markierte den Beginn der physischen Umsetzung des Netzes. Seit Beginn der Bauarbeiten konnten drei weitere Kunden aus dem öffentlichen Sektor als Anschlussnehmer gewonnen werden. Diese zusätzlichen Verträge bestätigen die Attraktivität des Projekts aus Sicht der öffentlichen Hand und stärken die finanzielle Basis des Netzes noch vor Aufnahme des Vollbetriebs.

Der Beginn der Wärmeversorgung für erste Kunden ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen. Rechnet man von der Förderzusage bis zur geplanten Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe, ergibt sich ein Zeithorizont von gut vier Jahren – für ein großskaliges, weitgehend dekarbonisiertes Wärmenetz in einem noch jungen Markt ein ambitionierter und im Branchenvergleich kurzer Zeitraum.

Dieses Tempo ist kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis einer bewussten Kombination aus Anreizsetzung, Projektorganisation und technischer Architektur:

Erstens sind die Investorenanreize klar auf Geschwindigkeit ausgerichtet. Zeitverzug wird nicht als unvermeidliche Begleiterscheinung der Projektentwicklung hingenommen, sondern als messbare Kostenposition verstanden. Diese Logik spiegelt sich bis in die vertragliche Gestaltung mit den Auftragnehmern wider. Die Vergütungsstruktur für Bau- und Lieferunternehmen enthält explizite Zeitkomponenten: Der Zeitpunkt der Fertigstellung ist eine Variable, die den letztlich gezahlten Betrag beeinflusst. Wer Teilprojekte früher als vertraglich vereinbart fertigstellt, profitiert von Bonuszahlungen; Verzögerungen wirken sich hingegen negativ auf die Abrechnung aus. Damit werden die üblichen Zielkonflikte zwischen Kosten, Qualität und Terminen nicht einfach „hingenommen“, sondern so strukturiert, dass Termintreue und Beschleunigung einen klaren finanziellen Wert besitzen.

Ein vergleichbares Verständnis für die Bedeutung von Geschwindigkeit findet sich auf Seiten der Stadt Bradford. Der Stadtrat war sich früh darüber im Klaren, dass die Glaubwürdigkeit der Wärmewende und die politische Unterstützung für das Projekt eng an sichtbare Fortschritte geknüpft sind. Eine zentrale Bedingung für die politische Rückendeckung des Projekts bestand daher darin, dass bestimmte Arbeiten im historischen Stadtzentrum rechtzeitig vor den Feierlichkeiten zur Ernennung Bradfords zur „UK City of Culture 2025“ abgeschlossen sein mussten. Die Stadt verknüpfte ihre Unterstützung somit ausdrücklich mit einem ambitionierten Terminpfad: Die Baustellen in besonders sensiblen Lagen sollten bis zum Kulturjahr weitgehend abgeschlossen sein, um den öffentlichen Raum wieder nutzbar zu machen und die positiven Effekte der neuen Infrastruktur – sowohl städtebaulich als auch symbolisch – sichtbar werden zu lassen.

Zweitens arbeitet der Entwickler mit einer schlanken, hochspezialisierten Organisation, die kurze Entscheidungswege und unternehmerische Verantwortung kombiniert. Die Projektteams sind so aufgestellt, dass sie Planungs-, Genehmigungs- und Beschaffungsprozesse parallel und iterativ statt sequentiell abarbeiten können.

Drittens trägt die enge institutionelle Unterstützung durch die Stadt Bradford entscheidend zur Beschleunigung bei. Politische Priorisierung, klare Ansprechpersonen in der Verwaltung und eine frühe Einbindung der relevanten Fachabteilungen haben dazu beigetragen, regulatorische Prozesse zu entflechten und planungsrechtliche Hürden zügig zu überwinden.

5. Technische Konfiguration und modulare Netzentwicklung

Das technische Rückgrat des Projekts bildet in der Anfangsphase eine großskalige Luft-Wärmepumpe, die als zentrale Erzeugungseinheit die Grundversorgung des Netzes sicherstellt. Die Wahl einer elektrisch betriebenen Großwärmepumpe ermöglicht es, erneuerbare Stromerzeugung indirekt in die Wärmeversorgung zu integrieren und gleichzeitig die Emissionen gegenüber fossilen Kesseln deutlich zu senken.

Langfristig ist die Einbindung industrieller Abwärme und weiterer dekarbonisierter Erzeugungsquellen vorgesehen. Die Netzarchitektur ist von Beginn an modular ausgelegt: Statt ein vollständiges Endausbauziel in einem einzigen, kapitalintensiven Schritt zu realisieren, wird das Netz in klar definierten Phasen erweitert. Jede Ausbaustufe kombiniert zusätzliche Erzeugungskapazität mit der Erschließung weiterer Quartiere und Kundensegmente.

Dieses modulare Vorgehen reduziert Projektrisiken und Kapitalkosten in mehrfacher Hinsicht. Investitionen werden stufenweise getätigt, sodass reale Anschlusszahlen und Betriebserfahrungen in die Planung nachfolgender Ausbauschritte einfließen können. Zugleich erhöht die Modularität die technologische Flexibilität: Neue Erzeugungstechnologien oder Speicherlösungen lassen sich integrieren, ohne das Gesamtsystem grundlegend umbauen zu müssen. So wurde etwa nach der Investitionsentscheidung eine zusätzliche Abwärmequelle aus einem neuen Rechenzentrum identifiziert und gesichert. Parallel dazu wurde der Business Case dahingehend weiterentwickelt, dass zusätzliche Erlösquellen – etwa Einnahmen aus der Bereitstellung von Systemdienstleistungen für das Stromnetz – berücksichtigt werden. Ebenso konnten neue Erweiterungsgebiete in der Stadt identifiziert werden, die über die ursprüngliche Ausbauplanung hinausgehen.

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass ein Fernwärmenetz in der Umsetzungsphase kein statisches Infrastrukturprojekt ist, sondern ein sich fortlaufend weiterentwickelndes Geschäftsmodell. Diese Dynamik eröffnet Chancen – zusätzliche Wärmequellen, neue Kundengruppen, ergänzende Erlösströme –, birgt aber zugleich Risiken. So erwiesen sich die Bodenverhältnisse in einzelnen Netzabschnitten als anspruchsvoller, als es die vorliegenden geologischen Gutachten zunächst nahegelegt hatten, was zu höheren Baukosten gegenüber der ursprünglichen Erwartung führte. Gerade deshalb ist es entscheidend, Chancen und Mehrerlöse mit den zusätzlichen Risiken und Kosten im Gleichgewicht zu halten und einen Business Case zu gestalten, der diese Flexibilität explizit zulässt und die Investoren angemessen für das übernommene Risiko und die notwendige Anpassungsfähigkeit vergütet.

Schließlich erlaubt der phasenweise Ausbau eine differenzierte Tarif- und Produktgestaltung, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Kundengruppen abgestimmt werden kann.

6. Übertragbare Erfolgsfaktoren für den deutschen Markt

Aus den Erfahrungen in Bradford lassen sich mehrere Erfolgsfaktoren ableiten, die über den britischen Kontext hinaus von Bedeutung sind und für deutsche Kommunen und Versorger besondere Relevanz haben.

6.1 Frühzeitige Sicherung von Zuschüssen als aktives Preisinstrument

Der staatliche Investitionszuschuss von etwa 25 % des Projektvolumens ist nicht lediglich ein attraktives „Add-on“ für die Eigenkapitalrendite, sondern integraler Bestandteil der Preisgestaltung. Die Förderung wird gezielt genutzt, um Endkundertarife möglichst unterhalb der regionalen Erdgas-Benchmark zu positionieren und damit Akzeptanz und Anschlussbereitschaft zu erhöhen. Gerade in sozioökonomisch herausgeforderten Regionen kann dieser Einsatz von Fördermitteln als sozialpolitisches Instrument entscheidend sein.

Für Deutschland, wo mit der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze und anderen Programmen vergleichbare Instrumente existieren, liegt die Lehre darin, Zuschüsse nicht nur als Finanzierungsbaustein, sondern bewusst als Hebel für Tarifgestaltung, Nachfrageaufbau und politische Unterstützung zu verstehen.

6.2 Phasenweiser Ausbau zur Reduktion von Risiko und Kapitalkosten

Der schrittweise Ausbau des Netzes in Bradford zeigt, wie sich Investitionsrisiken durch eine modulare Projektarchitektur begrenzen lassen. Jede Ausbaustufe baut auf einem wachsenden Bestand gesicherter Kundenbeziehungen auf. Die Kombination aus langfristigen Verträgen mit öffentlichen Ankerkunden und der sukzessiven Gewinnung weiterer Anschlussnehmer – wie der drei zusätzlichen öffentlichen Kunden seit Baubeginn – schafft eine dynamische, aber kalkulierbare Wachstumskurve.

Für deutsche Projekte, die häufig auf Basis kommunaler Wärmepläne entwickelt werden, bietet sich ein ähnlicher Ansatz an: Ein klares, langfristiges Zielbild wird in realisierbare, finanzierbare und politisch vermittelbare Projektmodule übersetzt, die Schritt für Schritt umgesetzt werden.

6.3 Institutionelle Unterstützung durch Kommunen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Die Rolle des Stadtrats und der Verwaltung in Bradford ist zentral. Die Kommune versteht sich nicht nur als Genehmigungsbehörde, sondern als aktive Partnerin des Projekts. Diese Haltung äußert sich in klaren Prioritäten, abgestimmten Zeitplänen und einer pragmatischen Lösungssuche in Konfliktsituationen – etwa bei Eingriffen in den öffentlichen Raum während der Bauphase.

In Deutschland, wo Kommunen durch die Wärmeplanung eine noch stärkere Koordinationsfunktion erhalten, ist die institutionelle Unterstützung vergleichbarer Projekte ebenso entscheidend. Die Erfahrung aus Bradford legt nahe, Wärmenetze als prioritäre Infrastruktur zu behandeln und Genehmigungsprozesse entsprechend zu organisieren – etwa durch zentrale Anlaufstellen, vorausschauende Koordination von Leitungsbaumaßnahmen und frühzeitige politische Kommunikation.

6.4 Konsequente Ausrichtung aller Projektakteure auf Geschwindigkeitmaximierung

Ein wesentlicher, oft unterschätzter Erfolgsfaktor ist die explizite Ausrichtung der Projektgovernance auf Geschwindigkeit. In Bradford sind Investoren, Entwickler, Bauunternehmen und Kommune durch entsprechende Mandate und Anreizsysteme darauf ausgerichtet, Meilensteine in kurzer Zeit zu erreichen. Dies schafft eine Kultur, in der Zeit nicht als abstrakter Parameter, sondern als knapper Produktionsfaktor verstanden wird.

In liberalisierten Fernwärmemärkten können hier erhebliche Synergien entstehen: Höhere Geschwindigkeit reduziert Ungewissheiten, verkürzt die Phase ohne Erträge und verringert die Exponierung gegenüber regulatorischen oder marktlichen Rahmenänderungen. Für deutsche Projekte bedeutet dies, Anreizsysteme explizit so zu gestalten, dass Zeitgewinne honoriert werden – sowohl auf Seiten privater Partner als auch innerhalb kommunaler oder kommunalnaher Organisationen.

6.5 Partnerschaftsmodelle mit privaten Entwicklern als Governance-Instrument

Ein weiterer Punkt von besonderer Relevanz für Deutschland ist die Rolle kommerzieller und strategischer Partnerschaften zwischen Kommunen und privaten Entwicklern bzw. Investoren. Bradford zeigt, dass solche Modelle nicht im Widerspruch zu strategischer kommunaler Steuerung stehen, sondern diese im Gegenteil stärken können.

Strukturiert man die Partnerschaft so, dass sie nicht klassisch über ein kommunales Versorgungsunternehmen (*Stadtwerk*) läuft, sondern über ein kooperatives Modell, in dem jede Partei ihre jeweiligen Stärken einbringt, entstehen Governance-Strukturen mit hoher Handlungsfähigkeit. Der private Entwickler übernimmt die Rolle des erfahrenen Realisierers lokaler Infrastruktur – er bringt Projektentwicklungs-Know-how, Finanzierungszugang, technisches Fachwissen und Baukompetenz ein.

Die Kommune wiederum tritt als sichtbare Repräsentantin der lokalen Anspruchsgruppen auf und fungiert als Scharnier zwischen Investor, Verwaltung und Bevölkerung.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kommune als Ankerkunde: Indem sie ihre eigenen Liegenschaften – Rathäuser, Schulen, Verwaltungsgebäude, Kultureinrichtungen – frühzeitig als Abnehmer in das Wärmenetz einbringt, verleiht sie dem Projekt nicht nur wirtschaftliche Stabilität, sondern übt zugleich eine Form indirekter Steuerung aus. Über die Vertragsgestaltung, die Standortwahl der anzuschließenden Gebäude und die zeitliche Priorisierung einzelner Quartiere kann die Kommune Einfluss auf die räumliche und qualitative Entwicklung des Netzes nehmen, ohne unmittelbar in die interne Governance-Struktur des privaten Betreibers eingreifen zu müssen.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der strukturierte öffentliche Konsultationsprozess, der in Bradford dem Projekt vorausging und es begleitete. In mehreren Phasen – von frühen Informationsveranstaltungen über formelle Konsultationen bis hin zu bilateralen Gesprächen mit besonders betroffenen Anliegern und Institutionen – wurde der Projektentwurf mit der lokalen Gemeinschaft gespiegelt und weiterentwickelt. Dabei standen nicht nur technische Aspekte wie Trassenführung oder Bauzeiten im Vordergrund, sondern auch Fragen der Preisgestaltung, der Einbindung lokaler Unternehmen und der städtebaulichen Qualität (etwa bei der Gestaltung des Energiezentrums und der Oberflächenwiederherstellung nach Tiefbauarbeiten).

Dieser Prozess führte zu einer faktischen „Vereinbarung“ zwischen Investor und lokaler Gemeinschaft darüber, wie das Projekt aussehen soll und welche Ziele es verfolgen muss, um als legitim wahrgenommen zu werden: ein klarer Dekarbonisierungspfad, nachvollziehbare und faire Tarife, die Minimierung von Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum und die Beachtung lokaler Besonderheiten – gerade im historisch sensiblen Stadtzentrum. Die Kommune fungierte dabei als Moderatorin und Übersetzerin zwischen den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger einerseits und den Anforderungen des Investors andererseits. Gleichzeitig verbleibt die operative Verantwortung und das Projektrisiko bei einem privaten Partner, der aufgrund seiner Renditeerwartungen sehr stark auf eine schnelle und effiziente Umsetzung der Maßnahmen fokussiert ist.

Für deutsche Städte, in denen Stadtwerke zwar eine zentrale Rolle spielen, Ressourcen und spezifische Greenfield-Kompetenzen aber begrenzt sein können, ergeben sich daraus interessante Optionen. Das Beispiel verweist auf alternative Modelle jenseits des klassischen, vollständig stadtwerkegetragenen Fernwärmeausbaus. Es ist übertragbar auf kleinere Kommunen, in denen gar kein Stadtwerk existiert, ebenso wie auf kleine und mittlere Städte, deren Stadtwerke nicht über das spezialisierte Fernwärme-Know-how und die technischen Kapazitäten verfügen, um ein neues Netz im Alleingang zu errichten. Aber auch für große Kommunen mit leistungsfähigen Stadtwerken kann ein solches Modell attraktiv sein, wenn erhebliche zusätzliche Investitionsmittel erforderlich sind und privates Kapital gezielt eingebunden werden soll.

In all diesen Fällen zeigt der Bradford-Ansatz, dass eine „Win-win“-Struktur möglich ist und dass sich potenzielles Misstrauen gegenüber privaten Investoren im Wärmesektor überwinden lässt, wenn Governance, Rollenverteilung und öffentliche Beteiligung klug gestaltet werden. Gemeinsame Projektgesellschaften oder vertragliche Partnerschaften mit privaten Entwicklern können es ermöglichen, strategische Ziele – etwa Dekarbonisierungspfad, Tarifstruktur oder Anschlussstrategie – kommunal zu verankern und dennoch von der Geschwindigkeit, Kapitalkraft und Umsetzungserfahrung privater Akteure zu profitieren.

7. Implikationen für deutsche Kommunen

Die deutschen Rahmenbedingungen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von denen im Vereinigten Königreich. Bestehende Fernwärmesysteme, starke kommunale Versorger, detaillierte Regulierung und ein ausgeprägter Diskurs über Energiepreise prägen den Markt. Zugleich stehen Kommunen unter erheblichem Zeitdruck, ihre Wärmepläne nicht nur zu Papier zu bringen, sondern in konkrete Projekte zu übersetzen.

Das Beispiel Bradford legt nahe, einige Grundprinzipien auf deutsche Verhältnisse zu übertragen:

Erstens sollten Fördermittel frühzeitig und strategisch gesichert und explizit als Preis- und Akzeptanzinstrument verstanden werden. Tarife, die gegenüber fossilen Alternativen wettbewerbsfähig bzw. attraktiv sind, sind eine Voraussetzung für hohe Anschlussraten – insbesondere in einkommensschwächeren Quartieren.

Zweitens empfiehlt sich eine Übersetzung langfristiger Wärmeplanungsziele in modulare, klar priorisierte Projektbausteine, die innerhalb politisch relevanter Zeithorizonte realisierbar sind. Ein „Masterplan ohne Umsetzungspfade“ wird den Erwartungen von Politik und Öffentlichkeit nicht gerecht.

Drittens können kommerzielle und strategische Partnerschaften mit privaten Entwicklern oder Infrastrukturfonds ein wirkungsvolles Mittel sein, um knappe personelle Ressourcen zu ergänzen, Greenfield-Kompetenz zu integrieren und das Umsetzungstempo zu erhöhen – ohne dass die Kommunen ihre strategische Steuerungsrolle aufgeben müssten.

8. Fazit

Bradford ist kein idealtypischer „Showcase“-Standort mit außergewöhnlichen Standortvorteilen, sondern eine realistische Referenz für viele europäische Städte mit industriell geprägter Vergangenheit, begrenzter Kaufkraft und erheblichem Modernisierungsbedarf im Gebäudebestand. Gerade deshalb ist das dort aufgebaute Wärmenetz für andere Märkte so lehrreich: Wenn ein solches Modell unter den vergleichsweise herausfordernden Bedingungen Bradfords funktioniert, spricht vieles dafür, dass es – bei angemessener Anpassung – in einem großen Teil Nordwesteuropas funktionieren kann, von vergleichbaren Städten im Vereinigten Königreich und Irland über die Benelux-Länder bis hin zu Deutschland.

Die Fallstudie zeigt, dass hohe Entwicklungsgeschwindigkeiten bei großen, überwiegend erneuerbaren Wärmenetzen möglich sind, wenn vier Bedingungen zusammentreffen: zielgerichtete Fördermittel, modulare Projektarchitektur, starke kommunale Unterstützung und eine Governance, die Zeit als knappen, wertvollen Faktor behandelt. Ergänzend wird deutlich, dass klug gestaltete Partnerschaften mit privaten Entwicklern eine wirkungsvolle Brücke schlagen können zwischen kommunaler Strategie und marktwirtschaftlicher Umsetzungskraft.

Zwar ist der britische Wärmemarkt grossteils liberalisiert und damit institutionell anders strukturiert als der stärker kommunal und stadtwerkegeprägte deutsche Markt. Die in Bradford gewonnenen Erfahrungen sind dennoch in hohem Maße übertragbar. Die grundlegenden Herausforderungen – hohe Anfangsinvestitionen, komplexe Planungs- und Genehmigungsprozesse, das Spannungsfeld zwischen sozial verträglichen Preisen und attraktiven Investitionsbedingungen – stellen sich in Deutschland ähnlich. Die dort erprobten Elemente eines erfolgreichen Projektansatzes – frühzeitige, als Preisinstrument verstandene Förderung, phasenweiser Ausbau, politisch priorisierte Verfahren und an Geschwindigkeit ausgerichtete Anreizsysteme – lassen sich in den deutschen Rahmen aus Wärmeplanung, BEW-Förderung und starker kommunaler Akteure integrieren.

Für deutsche Kommunen, die vor der Aufgabe stehen, die Wärmewende konkret und sichtbar zu machen, ist Bradford deshalb keine Blaupause im engen Sinne – rechtliche, institutionelle und marktliche Unterschiede verbieten einfache Eins-zu-eins-Übertragungen. Gleichwohl ist die Fallstudie ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Dekarbonisierung, Investitionssicherheit, soziale Verträglichkeit und Umsetzungstempo in einem kohärenten Projektansatz miteinander verbunden werden können. Sie legt nahe, dass es sich lohnt, die eigene Projektarchitektur, die Wahl der Partner und die Governance-Strukturen bewusst so zu gestalten, dass Geschwindigkeit nicht als Nebenprodukt, sondern als zentrales Qualitätsmerkmal verstanden wird.

Addendum: Asper Investment Management und Profil vom Author

Asper Investment Management ist ein auf nachhaltige Infrastruktur spezialisierter Investmentmanager mit Sitz in London. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, neue Plattformen im Bereich der Energiewende aufzubauen, insbesondere in den Sektoren Onshore-Wind und Fernwärme. Asper verwaltet für große institutionelle Investoren – darunter Pensionskassen, Versicherungen, supranationale Finanzinstitutionen und andere langfristig orientierte Kapitalgeber – Zusagen von deutlich über 1,3 Mrd. Euro und versteht sich explizit als „Platform Builder“, der junge Infrastrukturunternehmen von der frühen Wachstumsphase bis zur industriellen Skalierung begleitet.

Im Bereich Fernwärme verfügt Asper über eine langjährige Greenfield-Erfahrung. Bereits 2014 wurde mit Vasa Wärme die erste nachhaltige Wärmenetzplattform in Schweden aufgebaut; durch eine Kombination aus Akquisitionen und Neubauprojekten entwickelte sich das Unternehmen innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Anbieter von Biomasse-basierten Netzen im Land, bevor es 2020 erfolgreich an einen industriellen Käufer veräußert wurde. In den Niederlanden investiert Asper in mehrere mittlere Städte mit der Plattform „Energie voor Elkaar“ in kommunale Wärmenetze, die fossile Gasheizungen durch lokal erzeugte, erneuerbare Wärme ersetzen.

Im Vereinigten Königreich unterstützt Asper die Plattform 1Energy, deren Ziel es ist, ein Portfolio von stadtweiten, überwiegend auf Großwärmepumpen basierenden Netzen aufzubauen und bestehende Anlagen zu dekarbonisieren. In Irland wiederum fördert Asper als Kapitalpartner die Plattform HeatGrid Ireland, die darauf spezialisiert ist, von einem heute nahezu inexistenten Fernwärmemarkt ausgehend skalierbare Netze in urbanen bzw. industriellen Räumen aufzubauen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der irischen Ziele für klimaneutrale Wärme zu leisten.

Insgesamt verwaltet Asper heute vier Fernwärmeplattformen in Schweden, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Irland und hat seit 2014 mehr als 500 Mio. Euro an dediziertem Kapital in grüne Fernwärmenetze mobilisiert. Diese Plattformen bedienen ein breites Kundenspektrum von Wohnquartieren über Gewerbeimmobilien und Industrieabnehmer bis hin zu öffentlichen Liegenschaften und fokussieren sich auf Technologien wie Niedertemperaturnetze, Großwärmepumpen, industrielle Abwärme und erneuerbare Brennstoffe.

Luis Quiroga ist Mitgründer von Asper Investment Management und leitet als Head of Investor Relations die Beziehungen zu den institutionellen Kapitalgebern des Hauses. Zuvor war er mehrere Jahre bei HgCapital in London in der Energieteam zuständig für Transaktionen im Bereich erneuerbare Infrastruktur und Energieversorgung; davor arbeitete er als Strategieberater bei The Boston Consulting Group (BCG) in den Büros München und Madrid mit Schwerpunkt auf Industrie-, Energie- und Infrastruktursektoren.